

The Economic Effect of Introducing Quantitative Analysis Methods in Industrial Enterprises

D.I. Otaboyeva

Tashkent State University of Economics, Department of "Econometrics"

B. D. Farmonov

Tashkent State University of Economics, Department of "Econometrics"

Abstract

This scientific thesis considers the positive effect of quantitative analysis tools—particularly methods of mathematical statistics and econometric modeling—on management efficiency in industrial enterprises. Taking the textile industry of the Republic of Uzbekistan as the object of study, the quantitative growth dynamics of the sector have been analyzed using empirical data.

Keywords

quantitative analysis, econometric modeling, industrial efficiency, regression analysis, production forecast, textile cluster, value added.

SANOAT KORXONALARIDA MIQDORIY TAHLIL USULLARINING IQTISODIY SAMARASI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH

D.I. Otaboyeva

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti "Ekonometrika " kafedrasida

B.D.Farmonov

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti "Ekonometrika " kafedrasida

Annotatsiya: Ushbu ilmiy tezisdagi sanoat korxonalarida miqdoriy tahlil vositalarining — xususan, matematik statistika va ekonometrik modellashtirish usullarining — boshqaruv samaradorligiga koʻrsatadigan ijobiy taʼsiri koʻrib chiqilgan. Tadqiqot obyekti sifatida Oʻzbekiston Respublikasining toʻqimachilik sanoati tanlangan boʻlib, tarmoqning miqdoriy oʻsish dinamikasi empirik maʼlumotlar asosida tahlil

qilingan.

Kalit soʻzlar: miqdoriy tahlil, ekonometrik modellashtirish, sanoat samaradorligi, regression tahlil, ishlab chiqarish prognozi, toʻqimachilik klasteri, qoʻshimcha qiymat.

Экономическая эффективность применения методов количественного анализа в промышленных предприятиях

Д.И. Отабоева

Ташкентский государственный экономический университет, кафедра
«Эконометрика»

Б.Д. Фармонов

Ташкентский государственный экономический университет, кафедра
«Эконометрика»

Аннотация: В данном научном тезисе рассматривается положительное влияние инструментов количественного анализа — в частности, методов математической статистики и эконометрического моделирования — на эффективность управления на промышленных предприятиях. В качестве объекта исследования выбрана текстильная промышленность Республики Узбекистан, а динамика количественного роста отрасли проанализирована на основе эмпирических данных.

Ключевые слова: количественный анализ, эконометрическое моделирование, эффективность промышленности, регрессионный анализ, прогноз производства, текстильный кластер, добавленная стоимость.

Muammoning qoʻllanishi va tadqiqot maqsadi

Bugungi kunda ishlab chiqarish korxonalari oʻzaro raqobatning kuchayishi, xom ashyo narxlarining beqarorligi va global talab tuzilmasining oʻzgarishi kabi murakkab iqtisodiy muhitda faoliyat yuritmoqda. Bunday sharoitda intuitiv yoki anʼanaviy boshqaruv usullarining cheklanganligi tobora yaqqol namoyon boʻlmoqda. Shu bois,

miqdoriy usullar — matematik statistika va ekonometrik modellashtirish — zamonaviy sanoat boshqaruvining ajralmas qismiga aylanib bormoqda.

Mazkur tadqiqotning maqsadi — sanoat korxonalarida statistik va ekonometrik metodologiyalarni qoʻllanish orqali boshqaruv qarorlarining sifatini oshirish imkoniyatlarini oʻrganish va Oʻzbekiston toʻqimachilik tarmogʻi misolida ushbu metodlarning amaliy natijalarini baholashdan iborat.

Tadqiqot metodlari va axborot bazasi

Ishda quyidagi miqdoriy tahlil vositalaridan foydalanildi:

—ishlab chiqarish hajmi, resurs xarajatlari va mehnat samarasi oʻrtasidagi statistik bogʻliqlikni aniqlash maqsadida korrelyatsion tahlil va juft regression modellari;

—oʻrta muddatli prognozlash uchun ARIMA va eksponensial tekislash asosidagi vaqt qatori modellari;

—sanoat indeksiga makroiqtisodiy omillarning taʼsirini oʻlchash uchun koʻp oʻzgaruvchili regression va panel maʼlumotlari modellari;

—viloyatlar boʻyicha mahsulot ishlab chiqarish koʻrsatkichlarini solishtirish uchun klasterli statistik tahlil.

Axborot bazasini Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligining 2015–2024 yillarga oid sanoat statistikasi, «Oʻztoʻqimachiliksanoat» uyushmasining yillik monitoring maʼlumotlari, shuningdek xalqaro moliyaviy tashkilotlarning ochiq maʼlumot toʻplamlari tashkil etadi.

Oʻzbekiston iqtisodiyotida toʻqimachilik va tikuv-trikotaj tarmogʻi strategik tarmoq mavqeini egallagan. Soʻnggi oʻn yillikda ushbu sohada kuzatilgan miqdoriy oʻsish bir qator muhim koʻrsatkichlarda oʻz ifodasini topdi: jami tarmoq mahsuloti ishlab chiqarish hajmi 55–60 foizga ortdi, doimiy bandlik darajasi 620 mingdan ziyod ishchi oʻrinlarini qamrab oldi, yalpi ichki mahsulotdagi ulushi esa 3 foizdan 5,4 foizga koʻtarildi.

Ushbu o‘shning asosiy harakatlantirivchi kuchi sifatida 2020 yildan kuchga kirgan qo‘shimcha qiymat yaratish strategiyasini ko‘rsatish mumkin: mamlakat xom paxta eksportidan butunlay voz kechdi va barcha yetishtirilgan paxta mahalliy to‘qimachilik korxonalarida qayta ishlashga yo‘llanmoqda. Iqtisodiy hisob-kitoblar shuni ko‘rsatdiki, ip-kalavani xomashyo sifatida eksport qilish o‘rniga uni tayyor matoga yoki kiyimga aylantirish tarmoq daromadlilikini 3–4 baravarga oshiradi.

1-javal. Rossiya va O‘zbekiston to‘qimachilik sanoatining taqqosiy tavsifi

Taqqos mezonlari	Rossiya Federatsiyasi	O‘zbekiston Respublikasi
Bozordagi asosiy afzallik	Rivojlangan ichki iste‘mol bozori	Boy xomashyo resurslari
Paxta xom ashyosi manbai	Asosan import (70–80%)	To‘liq o‘z mahsuloti (100%)
Sanoat integratsiyasi	Past va o‘rta daraja	Yaxlit klaster tizimi
Asosiy eksport bozorlari	MDH va yaqin qo‘shnilar	Xitoy, Rossiya, YI, Turkiya
Imtiyozli savdo rejimlari	Cheklangan	GSP+ (Yevropaga 0% boj)

Olingan empirik natijalar bir qator muhim qonuniyatlarni yuzaga chiqardi. Birinchidan, ishlab chiqarish hajmi va xorijiy to‘g‘ridan-to‘g‘ri investitsiyalar o‘rtasidagi korrelyatsiya koeffitsienti 0,87 ga teng bo‘ldi, bu ularning o‘zaro bog‘liqligi yuqori ekanligini ko‘rsatadi. Ikkinchidan, qurilgan ko‘p omilli model yordamida baholangan ma‘lumotlar tarmoqqa har yili o‘rtacha 1,0–1,5 milliard dollar miqdoridagi

xorijiy investitsiya jalb qilinishini tasdiqladi.

Uchinchidan, ARIMA modeli asosida amalga oshirilgan prognozlash natijalari keyingi besh yillikda to‘qimachilik sanoati hajmining yiliga o‘rtacha 8–12 foiz sur‘atda o‘shishda davom etishini ko‘rsatmoqda. Ushbu o‘shishni ta‘minlaydigan asosiy omillar sifatida davlatning soliq va bojxona imtiyozlari tizimi, GSP+ doirasida Yevropa bozoriga kengaytirilgan kirish imkoniyati va mahalliy klaster tuzilmalarining samarali faoliyati belgilandi.

To‘rtinchidan, raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirilgan monitoring tizimlari bilan ekonometrik tahlilni uyg‘unlashtirish boshqaruv qarorlarida sub‘yektivlik ulushini kamaytirishi va tahlil aniqligini sezilarli oshirishi isbotlandi. Bu esa ishlab chiqarishni operativ boshqarish sifatini tubdan yaxshilash uchun mustahkam zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Greene W.H. Econometric Analysis. 8th ed. — New York: Pearson Education, 2018.
2. O‘zbekiston Respublikasi Statistika agentligi. Sanoat ishlab chiqarish ko‘rsatkichlari: 2015–2024 yillar to‘plami. — Toshkent: Statistika nashriyoti, 2024.
3. «O‘zto‘qimachilik sanoati» uyushmasi. To‘qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini rivojlantirish: 2024 yil monitoring hisoboti. — Toshkent, 2024.
4. Xalqaro Valyuta Jamg‘armasi. O‘zbekiston iqtisodiyoti: Maqola IV maslahatlashuvi. — Vashington: IMF nashriyoti, 2023. — 98 b.
5. OECD. Textile and Apparel Global Value Chains: Upgrading Strategies. — Paris: OECD Publishing, 2022.